

OETC-DEELNAME EN ONDERWIJSPRESTATIES

GEERT DRIESSEN

Een groot deel van de allochtone leerlingen in het basisonderwijs volgt de speciaal voor hen ingevoerde lessen Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC). Tot voor kort was er weinig bekend over de effecten van deze onderwijsvorm. Recentelijk zijn er bij het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) in Nijmegen twee publicaties verschenen waarin verslag wordt gedaan van een grootschalig OETC-onderzoek. In dit artikel worden enkele bevindingen daaruit gepresenteerd. De nadruk ligt daarbij op de effecten van OETC-deelname op de kennis van de eigen taal en cultuur en op de prestaties in het Nederlandse onderwijs.

Inleiding

Met de komst van de 'gastarbeiders' in de zestiger jaren zijn tegelijkertijd talloze vreemde-talen en culturen in ons land geïntroduceerd. In het onderwijs werd speciaal voor de kinderen van (bepaalde groepen) van migranten het OETC ingevoerd. Deze kinderen kunnen onder en/of na schooltijd (al dan niet door de Nederlandse overheid gefinancierd) onderwijs volgen in de eigen taal en cultuur. Meestal wordt 2,5 uur per week OETC gevolgd onder schooltijd, hetgeen inhoudt dat de betreffende kinderen uit de Nederlandse lessen worden gehaald en in een aparte ruimte van een OETC-leraar les krijgen in de eigen taal en cultuur. Hoewel het OETC een relatief lange traditie kent, bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid en onenigheid over doelen en functies. Daarnaast zijn de randcondities waaronder het moet functioneren allesbehalve optimaal. Zo is er een tekort aan voldoende aan de Nederlandse situatie aangepaste leermiddelen; vormt de huisvesting vaak een probleem; zijn de OETC-leraren meestal op meerdere scholen en in zeer heterogene onderwijssituaties werkzaam; is communicatie tussen OETC-leraren en de rest van het team als gevolg van de slechte beheersing van de Nederlandse taal door de OETC-leraren vaak moeilijk; is er in het algemeen sprake van een geïsoleerde positie van het OETC binnen het onderwijs (vgl. Driessen e.a., 1988). Momenteel lijken er met betrekking tot het OETC twee kampen te bestaan. Enerzijds zijn er voorstanders die stellen dat OETC een belangrijke functie kan vervullen bij de verwerving van de Nederlandse taal (eerst moet de eigen taal tot op een bepaald niveau worden beheerst voordat met succes met het leren van het Nederlands kan worden begonnen) en dat het bovendien psychosociale doelen dient (b.v. het gevoel serieus genomen te worden, van erkenning van de eigen culturele identiteit). Anderzijds zijn er tegenstanders van OETC die het louter beschouwen als een sta-in-de-weg voor het bereiken van een goed niveau in het Nederlandse onderwijs. In die laatste visie is elk uur dat OETC wordt gevolgd een verloren uur. De voorstanders hier-

van bevinden zich vooral onder taalkundigen (zoals R. Appel en G. Extra), de tegenstanders onder onderwijskundigen en onderwijssociologen (b.v. M.-J. de Jong), maar ook onder leden van allochtone groepen (bv. D. Pinto en J. With). Omdat er tot voor kort nauwelijks gericht onderzoek was verricht naar de effecten van OETC, droeg de discussie erover een sterk emotioneel karakter, waarbij allerlei veronderstellingen werden geuit zonder dat deze waren gebaseerd op empirische gegevens. In een recentelijk door het ITS uitgevoerd onderzoek zijn zowel gegevens verzameld over het OETC en de kennis van de eigen taal en cultuur, als over het reguliere onderwijs en de prestaties daarbinnen. De combinatie van deze gegevens biedt de mogelijkheid een deel van de veronderstellingen op hun houdbaarheid te toetsen.

Onderzoeksopzet

In de schooljaren 1987/88 en 1988/89 heeft het ITS in samenwerking met het Instituut voor Toegepaste Taalkunde van de Katholieke Universiteit Nijmegen een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder allochtone en autochtone leerlingen bij de overgang basisonderwijs/voortgezet onderwijs. Het ging om circa 2350 leerlingen van 120 basisscholen verspreid over heel Nederland; bijna 800 van de onderzochte leerlingen waren van allochtone herkomst. Er hebben alleen scholen aan het onderzoek deelgenomen met allochtone leerlingen. Toen de leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs zaten, zijn bij hen onder andere toetsen Nederlandse taal en rekenen, toetsen eigen taal en cultuur en vragenlijsten over achtergrondkenmerken afgenomen. Tegelijkertijd is er bij hun groeps- en OETC-leraren informatie verzameld over zowel de leerlingen en hun thuismilieu, als over de leraren zelf en het onderwijs dat zij verzorgen. Wat het OETC betreft, zijn er bij drie allochtone groepen gegevens verzameld: namelijk bij 368 Turkse, 254 Marokkaanse en 46 Spaanse leerlingen.

OETC-deelname

Per leerling is vastgesteld hoeveel uren OETC deze de laatste twee schooljaren gemiddeld per week volgde. Daarbij is op basis van de verkregen gegevens een tweedeling aangebracht. Op de eerste plaats OETC dat onder schooltijd wordt gevolgd en dat door het ministerie wordt gefinancierd: het binnenschoolse OETC. Daarnaast kan er nog OETC worden onderscheiden dat na schooltijd buiten de basisscholen om wordt gegeven: het buitenschoolse OETC.

Van de onderzochte groep leerlingen bezocht circa 95% binnenschools OETC; tussen de drie onderscheiden allochtone groepen bestonden ten aanzien van dit kenmerk geen noemenswaardige verschillen. Gemiddeld werd ruim 2 uur binnenschools OETC gevolgd; de grootste groep leerlingen volgde gemiddeld 2,5 uur. Deelname aan buitenschools OETC kwam in aanzienlijk mindere mate voor dan deelname aan binnenschools OETC. Ruim 20% van de Turkse en Spaanse en 45% van de Marokkaanse leerlingen volgde buitenschools OETC. De leerlingen die aan deze OETC-variant deelnamen, deden dat gemiddeld 1 uur en 20 minuten per week.

Kennis eigen taal en cultuur

De kennis van de eigen taal en cultuur is op verschillende manieren vastgesteld: via toetsen, via oordelen van de leerlingen zelf en via beoordelingen van de OETC-leraren. De toetsen meten de schriftelijke taalvaardigheid en kennis van de eigen cultuur. Zij zijn samengesteld op basis van een uitgebreide literatuurstudie naar doelen van OETC, op basis van een analyse van bij het OETC gehanteerde methoden en leermiddelen, van observaties tijdens OETC-lessen en van gesprekken met taal- en toetsdeskundigen en met OETC-leraren. De leerlingen zelf hebben aan de hand van heel concrete taalgebruikssituaties een oordeel gegeven over hun mondelinge en schriftelijke eigen-taalvaardigheid. Aan de OETC-leraren is gevraagd een oordeel te geven over de mondelinge en schriftelijke taalbeheersing van hun leerlingen.

In Tabel 1 worden op elk van de meetinstrumenten voor Turkse, Marokkaanse en Spaanse leerlingen afzonderlijk de scores gepresenteerd. Met nadruk zij erop gewezen dat de toetsscores van de drie taalgroepen niet met elkaar kunnen worden vergeleken, omdat het steeds om twee unieke toetsen ging. Deze scores zijn hier omgezet in het percentage goed beantwoorde opgaven. De leerling- en leraaroordelen variëren van 1 (er is geen beheersing van de eigen taal) tot 5 (er is een goede beheersing van de eigen taal); deze scores kunnen wel worden vergeleken voor de drie taalgroepen.

	Turken	Marokkanen	Spanjaarden
Taaltoets	73%	33%	60%
Cultuurtoets	76%	51%	62%
Leerlingoordeel	4,2	3,2	4,0
Leraaroordeel	4,1	3,5	4,0

Tabel 1: Toetsscores eigen taal en cultuur, leerling- en leraaroordeel beheersing eigen taal, naar taalgroep (gemiddelden)

Uit Tabel 1 blijkt dat de Turkse leerlingen ongeveer driekwart van de toetsopgaven correct hebben beantwoord. De gemiddelde scores van de leerling- en leraaroordelen duiden er op dat zowel leerlingen als leraren vinden dat de eigen taal redelijk tot goed wordt beheerst. De Marokkaanse leerlingen hebben gemiddeld 33% van de taal- en 51% van de cultuurtoetsopgaven goed gemaakt. Wat de taaltoets betreft is het van belang op te merken dat dit percentage feitelijk nog geflatteerd is, omdat ruim 40% van de Marokkaanse leerlingen géén van de opgaven correct heeft beantwoord. Zij gaven vaak aan dat zij de Arabische tekst niet konden lezen, en dit terwijl de instructie bij elke taalopgave zowel in het Arabisch als in het Nederlands was gesteld; de cultuurtoets is in zijn geheel in het Nederlands en in het Arabisch aangeboden. De leerlingoordelen wijzen er op dat de Marokkaanse leerlingen zelf ook van mening zijn dat zij hun eigen taal minder goed beheersen dan bijvoorbeeld de Turkse leerlingen. Vergeleken met de Turkse leraren zijn hun Marokkaanse collega's wat minder positief over de beheersing van de eigen taal. De Spaanse leerlingen maken gemiddeld ongeveer 60% van de taal- en cultuuropgaven goed. Zowel de leerlingen zelf als hun OETC-leraren zijn van oordeel dat hun taalvaardigheid redelijk goed is. Overigens blijkt uit nadere analyse van de leerling- en leraaroordelen dat voor elk van de drie taalgroepen het mondelinge taalvaardigheidsniveau hoger ligt dan het schriftelijke.

Marokkaanse kinderen en hun specifieke taalsituatie

Vanwege de relatief lage scores van de Marokkaanse leerlingen is het zinvol wat langer bij hun heel specifieke taalsituatie stil te blijven staan. In Marokko is er een groot verschil tussen gesproken taal en geschreven taal. Wat gesproken talen betreft hebben Marokkanen een Berbervariëteit of een Marokkaans-Arabisch dialect als moedertaal. De Berberdialecten zijn onderling niet of moeilijk verstaanbaar; de Marok-

kaans-Arabische dialecten daarentegen zijn onderling wél goed verstaanbaar. Berbers spreken vaak wel Marokkaans-Arabisch, maar omgekeerd spreken Arabieren meestal geen Berber. Het Arabisch als schrijftaal kent een volstrekt ander schrift (en een andere schrijfrichting) dan bijvoorbeeld het Nederlands. Een belangrijk element daarvan is dat niet alle klinkers worden geschreven. Korte klinkers worden door de lezer als het ware 'ingevuld'. Welke dit zijn is voor degenen die de regels niet goed beheersen niet altijd even duidelijk. Zeker voor beginnende lezers kan dit problemen opleveren. De officiële schrijftaal is het Standaard-Arabisch; daarnaast functioneert ook nog het Klassiek-Arabisch, de taal waarin de Koran is geschreven. Van belang is dat de afstand tussen de spreektaal Marokkaans-Arabisch en de schrijftaal Standaard-Arabisch minder groot is dan tussen Berber en Standaard-Arabisch. Dit is vooral belangrijk als het gaat om het leren van het Arabisch op school; daar wordt namelijk (in) het Standaard-Arabisch onderwezen. Vanwege het koloniale verleden speelt in Marokko ook de Franse taal (met name in het onderwijs voor de hogere milieus) en, zij het in mindere mate, de Spaanse taal een rol. Duidelijk zal zijn dat deze complexe taalsituatie niet bevorderlijk is voor een hoog alfabetisme onder Marokkanen. Zeker niet als daarbij ook nog de slechte onderwijsvoorzieningen (met name op het geïsoleerde en achtergebleven platteland) in overweging worden genomen. Voor Marokkaanse kinderen in Nederland wordt de situatie nog gecompliceerder, omdat zij ook te maken krijgen met de Nederlandse taal.

Vanwaar deze uitweiding over de taalsituatie van de Marokkanen? Uit de lage scores zou kunnen worden afgeleid dat de beheersing van de eigen taal door de Marokkaanse kinderen bijzonder slecht is. In zekere zin is dit natuurlijk ook zo. Van belang is het echter dit resultaat in het juiste perspectief te plaatsen. Gewezen is al op de complexe taalsituatie, het afwijkende schrift en de andere schrijfrichting van het Arabisch. Hier moet nog aan worden toegevoegd dat het in Marokko zelf gemiddeld 3 schooljaren duurt voordat de kinderen technisch kunnen lezen; daarna kan het begrijpend lezen pas beginnen. Zij hebben bij volledig onderwijs 4 à 5 jaar nodig om een eenvoudige Arabische tekst te kunnen schrijven. Bovendien doen ze er gemiddeld 9 jaar over om 5 leerjaren te voltooien. Een en ander betekent dat de prestaties van de Marokkaanse leerlingen in Nederland waarschijnlijk niet zo slecht zijn als ze op het eerste gezicht lijken; mogelijk zijn ze niet slechter dan in Marokko zelf. Uit een naderhand in Marokko zelf uitgevoerd onderzoek (waarbij voor een deel dezelfde toetsen werden afgenomen als in Nederland) komt naar voren dat het niveau Arabisch van de Marokkaanse kinderen in Nederland niet veel verschilt van dat van in opzichten vergelijkbare kinderen in Marokko. Dit vormt daarmee een bevestiging van de veronderstelling dat het

lage niveau het gevolg is van de complexe taalsituatie voor Marokkanen en van het feit dat het leren van schriftelijk Arabisch aanzienlijk meer tijd vergt dan het leren van andere talen (vgl. Driessen & De Bot, 1991).

Kennis eigen taal en cultuur en OETC-deelname

De kennis van de eigen taal en cultuur is gerelateerd aan het aantal uren binnenschools en buitenschools OETC dat werd gevolgd. Bij het binnenschoolse OETC is een onderscheid gemaakt tussen leerlingen die gemiddeld 1 uur, 1,5 uur, 2 uur, 2,5 uur en 3 uur per week OETC volgden. Bij het buitenschoolse OETC zijn twee categorieën onderscheiden, namelijk leerlingen die deze OETC-variant wél en leerlingen die haar niet volgden.

Voor de groep Turkse leerlingen bestaat er een positieve samenhang tussen deelname aan binnenschools OETC en de taal- en cultuurprestaties. Bij gemiddeld 2,5 uur per week worden de hoogste scores gehaald; bij meer dan 2,5 uur binnenschools OETC echter dalen de scores weer. Tussen deelname aan buitenschools Turks OETC en kennis van de eigen taal en cultuur wordt geen verband aangetroffen. De samenhangen tussen deelname aan binnenschools OETC en kennis van de eigen taal en cultuur voor de groep Marokkaanse leerlingen zijn te diffuus om er duidelijke tendensen uit te kunnen afleiden. Voor deelname aan het buitenschoolse Marokkaanse OETC is de conclusie echter eenduidig: leerlingen die buitenschools OETC volgden, haalden op alle instrumenten waarmee de taalvaardigheid is vastgesteld hogere scores dan leerlingen die deze vorm van OETC niet bezochten. Voor de Spaanse leerlingen ontbreekt voor zowel deelname aan binnen- als voor deelname aan buitenschools OETC een duidelijke trend.

Positie in het reguliere onderwijs en OETC-deelname

In nr. 3 van de 12e jaargang (1991) van dit tijdschrift is al uitvoerig ingegaan op de toetsprestaties Nederlandse taal en rekenen en het doorstroomniveau voortgezet onderwijs van allochtone leerlingen (Driessen, 1991). Om die reden wordt hier volstaan met een korte samenvatting daarvan in Tabel 2. Ter vergelijking zijn de scores van de Nederlandse leerlingen toegevoegd. (De toetsscores zijn uitgedrukt in het percentage correct beantwoorde opgaven; de doorstroomscores kunnen in principe variëren van 1 'ibo-niveau' tot 9 'vwo-niveau'.)

De meeste allochtone leerlingen volgen OETC onder schooltijd. Het gevolg daarvan is dat zij onderdelen

	Turken	Marokkanen	Spanjaarden	Nederlanders
Ned. taaltoets	68%	65%	80%	86%
Rekentoets	66%	62%	78%	80%
Doorstroom v.o.	4,0	3,9	4,3	5,2

Tabel 2: Toetsscores Nederlandse taal en rekenen en doorstroomniveau voortgezet onderwijs, naar taalgroep (gemiddelden).

van het Nederlandse curriculum missen, bijvoorbeeld lessen Nederlandse taal en rekenen. Om die reden wordt wel verondersteld dat de aan OETC bestede tijd als verloren tijd moet worden beschouwd. Op twee manieren is nagegaan of die stelling houdbaar is. Op de eerste plaats is gekeken of er een verband bestaat tussen het aantal uren binnenschools OETC en de hoogte van de taal- en rekenscores en het doorstroomniveau. Met betrekking tot OETC-deelname zijn de vijf eerder genoemde categorieën onderscheiden: gemiddeld 1 uur tot gemiddeld 3 uur per week. Vervolgens is er voor elk van de drie taalgroepen afzonderlijk vastgesteld of leerlingen die relatief veel OETC volgden ook lagere taal-, reken- en doorstroomcores haalden.

Dit blijkt niet het geval te zijn. Wel is het zo dat de Turkse en Spaanse leerlingen die gemiddeld 2,5 uur OETC per week volgden de hoogste scores haalden; voor de Marokkaanse leerlingen was het scorepatroon te diffuus om er een tendens uit af te leiden. Met andere woorden: leerlingen die veel binnenschools OETC volgden, haalden geen lagere scores op de toetsen Nederlandse taal en rekenen en stroomden niet door naar lagere niveaus van voortgezet onderwijs dan leerlingen die weinig binnenschools OETC volgden.

Op de tweede plaats is aan de groepsleraren de vraag gesteld welke vakken de leerlingen als gevolg van OETC-deelname misten van het reguliere onderwijs. Dit blijken vooral taal en rekenen te zijn en veel minder de niet-cognitieve vakken. Tegelijkertijd gaven de leraren echter aan dat op ongeveer 70% van de scholen de gemiste lessen op een of andere wijze (bv. via herhaling, extra beurten, huiswerkbegeleiding) weer werden ingehaald. Voor Turkse leerlingen die de gemiste lessen wél inhaalden blijkt bovendien dat zij hogere scores op de toetsen haalden dan leerlingen die de lessen niet inhaalden. Voor Marokkaanse leerlingen werd een dergelijk verband niet vastgesteld.

Of de stelling dat eerst de eigen taal tot op een bepaald niveau moet worden beheerst voordat met het leren van de Nederlandse taal kan worden begonnen correct

is, kan vanwege de onderzoeksopzet niet goed worden getoetst. Wel blijkt dat de samenhangen tussen de Nederlandse taalvaardigheid en de eigen-taalvaardigheid niet of nauwelijks relevant zijn. Er bestaan dus in het algemeen geen aanwijzingen dat leerlingen die goed (of slecht) zijn in de eigen taal tegelijkertijd ook goed (of slecht) zijn in het Nederlands; evenmin zijn er indicaties dat leerlingen die goed zijn in de ene taal, slecht zijn in de andere. Wel kan op basis van de analyses met betrekking tot de relatie kennis van de eigen taal en cultuur en prestaties in het reguliere onderwijs enerzijds en OETC-deelname anderzijds worden geconstateerd dat er bij de Turkse en Spaanse leerlingen één categorie uitspringt. Het blijkt namelijk dat leerlingen die gemiddeld 2,5 uur binnenschools OETC per week volgden zowel de beste prestaties leverden op het gebied van het Nederlandse als van het ETC-onderwijs.

Samenvatting en conclusies

De meeste allochtone leerlingen van de onderzochte scholen volgen binnenschools OETC; een klein deel van hen volgt (eventueel daarnaast) buitenschools OETC. Als er binnenschools OETC wordt gevolgd, is dat vaak 2,5 uur per week. Turkse en Spaanse leerlingen hebben wat kennis van de eigen taal en cultuur betreft een redelijk tot goed niveau. Van Marokkaanse leerlingen kan dat niet worden gezegd; met name het niveau van het schriftelijk Arabisch is erg laag. Eigenlijk is dit echter niet zo verwonderlijk, aangezien zij te maken hebben met een uiterst complexe taalsituatie. Bovendien blijkt dat de verwerving van het Arabisch, ook in Marokko zelf, een moeizaam en langdurig proces is; Arabisch is kennelijk een moeilijke taal om te leren. Waarschijnlijk is de beperkte OETC-tijd er dan ook de oorzaak van dat er geen sterk(er) verband wordt aangetroffen tussen de omvang van de OETC-deelname en de OETC-prestaties. Hoewel vaak wordt verondersteld dat onder schooltijd

gevolgde OETC-uren voor het Nederlandse onderwijs als verloren uren moeten worden beschouwd, wordt daar in het onderhavige onderzoek geen bevestiging voor gevonden. Voor de reguliere (cognitieve) onderwijsprestaties en het doorstroomniveau voortgezet onderwijs heeft het volgen van OETC geen consequenties - geen negatieve, maar ook geen positieve. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat de OETC-uren relatief beperkt in aantal zijn en dat andere factoren (zoals het sociaal-economische herkomstmilieu) een aanzienlijk zwaarwegendere rol spelen bij het prestatieniveau van deze kinderen.

Literatuur

- BOT K. DE, 'Taalbehoud, taalonderhoud en OETC'. In: *Levende Talen*, 1987, nr.2, p. 108-112.
- DRIESSEN G., *De onderwijspositie van allochtone leerlingen. De rol van sociaal-economische en etnisch-culturele factoren, met speciale aandacht voor het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur*. ITS, Nijmegen 1990.
- DRIESSEN, G., 'Allochtonen in het onderwijs. Toetsprestaties en doorstroomniveaus nader beschouwd' In: *Tijdschrift voor Lerarenopleiders*, 1991, (12) nr.3, p. 4-11.
- DRIESSEN G., JUNGBLUTH P. & LOUVENBERG J., *OETC in het basisonderwijs. Doelopvattingen, leerkrachten, leermiddelen en omvang*. SVO, 's-Gravenhage 1988.
- DRIESSEN G., JUNGBLUTH P. & BOT K., *De effectiviteit van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Prestaties van Marokkaanse, Spaanse en Turkse leerlingen*. ITS, Nijmegen 1989.

- DRIESSEN G. & BOT K., 'De eigen-taalvaardigheid van Marokkaanse leerlingen. Een nadere relativering' In: *Levende Talen*, 1991, 459, p. 124-127.
- GAILLY A. & LEMAN J. (red.), *Onderwijs, taal- en leermoeilijkheden in de immigratie*. ACCO, Leuven 1982.
- DRIESSEN G., JUNGBLUTH P., 'Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Pretenties aanzienlijk, verwachtingen gering'. In: *Pedagogische Studiën*, 1989 (66) nr. 2, p. 52-60.
- Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen, *Concept-beleidsnotitie Onderwijs in de Eigen Taal als onderdeel van een geïntegreerd talenonderwijs*. Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen, Zoetermeer 1990.
- MOOR DE E. (red.), *Arabisch en Turks op school. Discussies over eigen taal- en cultuuronderwijs*. Coutinho, Muiderberg 1985.

Over de auteur:

Dr. Geert Driessen is als onderwijskundige verbonden aan de afdeling Onderwijskansen van het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij houdt zich vooral bezig met onderzoek op het gebied van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur en het Onderwijsvoor-rangsbeleid.

Adres: ITS, Postbus 9048, 6500 KJ Nijmegen, Telefoon 080-653545.